

COUNTER

版本 5.1

友好指南：

COUNTER 联盟服 务

本指南隶属 COUNTER Code of Practice 版本 5.1 系列友好指南

全系列包括：

- COUNTER Report 简介
- COUNTER Metric 简介
- COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容
- COUNTER 和 Open Access
- COUNTER 标准
- COUNTER 联盟服务
- 版本 5.1 的变化

注意：为便于阅读，我们在所有指南中都使用了简明英语。出于技术原因，Code of Practice 使用下划线来连接单词，因此 Data Type 实际上是 Data_Type，而 Total Item Investigations 是 Total_Item_Investigations。

本《指南》内容

版本 5.1 中的联盟报告	3
获得机构报告和概要报告	3
获取详细报告	4
一些说明	5

版本 5.1 中的联盟报告

共有三类联盟报告：概要报告、详细报告和机构报告。

概要报告显示了未按机构细分的联盟层级使用量概要。换言之，所有联盟成员的所有使用量都被汇总到一份概要 Platform Report、Database Report、Title Report 或 Item Report。这些概要报告无法分开显示单个成员机构的使用量。概要报告在版本 5.1 中为强制内容。

机构报告是标准的机构层级报告，未被汇总或概述。联盟管理员需要能够使用联盟成员在获得概要报告时所用的登录信息来检索联盟成员的机构报告。

图1：联盟报告的三种类型。

详细报告是按机构分解后的汇总使用量报告，并不是版本 5.1 的要求。详细报告并非强制要求，因为报告提供者很难一致地生成详细报告。例如，如果销售系统和使用量系统没有关联，那么就不可能在使用量系统中建立一个联盟模型。

获得机构报告和概要报告

作为联盟管理员，您可以像其他图书馆管理员下载其他 COUNTER Report 一样，通过登录出版商的管理工具或者通过 SUSHI 下载概要报告。

对于机构报告，可以使用使用所谓的 Harvester Tools 收集使用量报告，我们的网站 <https://projectcounter.org/counter-harvester-tools> 提供了这类工具的列表。

Harvester Tools 通常使用 COUNTER SUSHI 协议，详见《友好指南：处理 COUNTER Report》。如果您拥有联盟成员机构及其 SUSHI 凭证的列表，您将能够使用 Harvester Tools 收集联盟中每个机构的使用量报告。

获取详细报告

虽然 COUNTER 不需要详细报告，但我们也通过某种机制，让出版商可以使用扩展功能（如《友好指南：COUNTER Attribute、Element 和其他（浅显）技术内容》所述）。

为了生成详细报告，出版商需要在他们的 COUNTER Report 中添加额外元素：Customer ID（必需）和 Institution Name（可选）。纳入这些元素后，可以按机构划分联盟层级的详细报告。

版本 5.1 明确了一些扩展功能的使用规则，确保报告在不同出版商之间保持一致：

- 联盟报告中使用的 **Customer ID** 必须匹配报告中使用的对应机构的名称，并且与 /members COUNTER_SUSHI API 路径返回的机构 ID 匹配。
- **Institution Name** 必须以相同的方式匹配。
- 如果提供了 Institution Name，则 Institution Name 应该位于表格式报告的第一列，客户 ID 应该位于二列。如果未提供 Institution Name，则 Customer_ID 应在第一列。

请记住，扩展功能仅适用于 COUNTER Report，而不适用于 COUNTER Report 的 Standard View。如果您想处理 Standard View，需要对相关 COUNTER Report 应用数据筛选：例如，您可以使用 Data Type Book、Access Type Controlled、Access Method Regular 来筛选 Title Report，以获得 TR_B1 Standard View。《友好指南：处理 COUNTER Report》中包含了关于数据筛选的更多内容。

一些说明

如果您想请求某个联盟的使用量报告，您可能只会看到通过该联盟购买的内容的使用量，而非联盟成员可用所有内容的使用量。如果是这样，报告提供商必须在 SUSHI API 的 /members 路径中明确说明。反之亦然，一些报告提供商会显示联盟中所有成员使用的所有内容，即使某些内容是成员单独购买的。

联盟报告与机构报告存在差异的另一种情况是使用量归属于联盟中多个机构。举个例子，联盟内机构的 IP 范围重叠（参见《友好指南：COUNTER 和 Open Access》了解关于归属的更多信息）。

最后，我们知道一些机构认为他们的使用量数据属于敏感信息，因此联盟成员可以选择退出联盟报告。这自然会影响到您在联盟报告中看到的指标。

了解更多

请浏览 Code of Practice 全文 (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) 以及 COUNTER 媒体图书馆 (medialibrary.projectcounter.org) 了解更多信息。

如仍有问题，请随时通过电子邮件联系我们的项目总监：

Tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Thanks to our generous sponsors,
Friendly Guides will soon be available in...

Chinese

Sponsored by SpringerNature

SPRINGER NATURE

German

Sponsored by Thieme

 Thieme

Spanish

Sponsored by Gale

 GALE

French

Translated by the Couperin Consortium and
the Canadian Research Knowledge Network

Japanese

Translated by Yuimi Hlasten, Denison College

